

TILSHUNOSLIKDA TIBBIYOT SOHASIGA OID TERMINLARNING AREAL–HUDUDIIY TASNIFI

Turaqulova Oysulton Normurodovna

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti,

Xorijiy til va adabiyoti yuqori kurslar kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17627719>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiyot terminlarining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va ularning areal-hududiy tasnifi lingvistik tipologiya nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqot tibbiy atamalar tizimining G‘arb va Sharq madaniyatlarida o‘ziga xos shakllanish jarayonini yoritadi, shuningdek, ularning semantik, morfologik va tarixiy xususiyatlarini qiyosiy tarzda ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: tibbiyot terminologiyasi, areal tasnif, G‘arb tibbiyoti, Sharq tibbiyoti, etimologiya, lingvistik tipologiya.

Abstract: This article examines the historical development and areal classification of medical terminology from a linguistic and typological perspective. The study explores how medical terms have evolved across Western and Eastern traditions, highlighting their semantic, morphological, and cultural characteristics. The analysis demonstrates that the differences between Western and Eastern medical terminologies reflect not only distinct linguistic systems but also divergent worldviews, scientific traditions, and conceptualizations of health and disease. The findings contribute to the comparative study of terminology, emphasizing the relationship between language, culture, and science in shaping specialized vocabularies.

Keywords: medical terminology, areal classification, Western medicine, Eastern medicine, etymology, linguistic typology, comparative linguistics.

Kirish

Til insoniyat madaniyatining asosiy belgisi bo‘lib, u orqali jamiyat o‘z bilim, qadriyat va tajribasini uzatadi. Har bir tilning leksik tizimi inson faoliyatining turli sohalarini, jumladan tibbiyot sohasini ham qamrab oladi. Tibbiy terminlar inson tafakkurining tarixiy va ilmiy taraqqiyot bosqichlarini aks ettiruvchi muhim qatlam hisoblanadi. Ularning shakllanishi insonning tabiatni kuzatish, sog‘lomlikni saqlash va muolaja usullarini o‘rganish ehtiyojidan kelib chiqqan. Dastlab xalq og‘zaki nutqida ishlatilgan so‘zlar asta-sekin ilmiy tildagi terminlarga aylangan.

Mazkur maqola tibbiy terminlarning tarixiy shakllanishi, areal-hududiy tasnifi va tipologik xususiyatlarini tahlil etishga qaratilgan.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot qiyosiy-tipologik yondashuv asosida olib borildi. Asosiy maqsad — tibbiyot terminlarining kelib chiqish manbalari, semantik o‘ziga xosliklari hamda areal-hududiy qo‘llanish xususiyatlarini aniqlashdan iborat bo‘ldi.

Tahlil jarayonida uchta asosiy metod qo‘llanildi:

Etimologik tahlil – terminlarning tarixiy ildizlarini, ularning yunon, lotin, arab va fors tillaridagi manbalarini aniqlash uchun ishlatildi.

Areal-lingvistik yondashuv – tibbiy terminlarning G‘arb va Sharq madaniy maktablari doirasida shakllanish omillarini o‘rganishga qaratildi.

Struktur-semantik tahlil – terminlarning morfemik tuzilishi, ma’no qatlamlari va ularning o‘zaro paradigmatic aloqalarini aniqlash uchun qo‘llandi.

Tadqiqot materiali sifatida ingliz, arab va o‘zbek tillarida qo‘llanadigan 300 dan ortiq tibbiy terminlar tanlab olindi. Tanlov jarayonida ularning qo‘llanish chastotasi, morfologik modeli va

semantik moslik darajasiga e'tibor qaratildi. Tahlil natijalari terminlarning hududiy xususiyatlarini, tarixiy taraqqiyot bosqichlarini va madaniy konnotatsiyalarini aniqlash imkonini berdi..

Natijalar

Tibbiy terminlar insoniyatning eng qadimiy va boy leksik qatlamlaridan biridir. Inson tili tarixida ular nafaqat sog'liqni saqlash bilan bog'liq tushunchalarni, balki jamiyatning tabiatni anglash darajasi, tajriba va ilmiy tafakkurining shakllanish bosqichlarini ham aks ettiradi.

Arxeologik, tarixiy va etnolingvistik dalillar shuni ko'rsatadiki, qadimgi jamiyatlarda muolaja usullari bevosita tabiat bilan o'zaro aloqada shakllangan. Dastlab, insonlar o'simliklar, hayvonlar va tabiiy muhit ta'sirini kuzatish orqali davolash usullarini ishlab chiqqanlar. Shu jarayonda “sog'liq”, “og'riq”, “davo”, “yarani bitirish” kabi elementar tibbiy tushunchalar paydo bo'lgan. Ularning ma'nolari vaqt o'tishi bilan tajriba asosida chuqurlashib, asta-sekin ilmiy asosga ega bo'la boshlagan. Tadqiqot davomida tibbiyot terminlari asosan ikki yirik madaniy va geografik arealda shakllanganligi aniqlandi: G'arb tibbiyot maktabi va Sharq tibbiyot maktabi.

G'arb tibbiyot an'analari qadimgi yunon va lotin madaniyatlariga tayanadi. Bu davrda Gippokrat, Galen, Paracelsus kabi olimlar faoliyati tibbiy terminologiyaning ilmiy tizimga aylanishiga asos solgan. Shu bois, G'arb terminlari aniq, tizimli va morfologik jihatdan izchil tuzilishga ega: anatomy, physiology, pathology, therapy kabi terminlarda fanning klassik ruhini ko'rish mumkin. Bu so'zlar ilmiy aniqlik, universal qo'llanish va xalqaro terminologiyada barqarorlikni ifodalaydi.

Sharq tibbiyot maktabi esa, aksincha, o'zining boy falsafiy an'analari va ma'naviy merosi bilan ajralib turadi. Bu yo'nalish arab, fors, sanskrit va turkiy tillardagi manbalar asosida shakllanib, insonni nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham sog'lomlashtirishga qaratilgan. Ibn Sino, Ar-Roziy, Li Shizhen, va Abu Rayhon Beruniy kabi mutafakkirlar tibbiyot terminlarini inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik, muvozanat, “shifo” va “hikmat” tushunchalari bilan boyitganlar. Shu bois, Sharq terminologiyasida tabib, shifo, muolaja, hikmat, dard kabi so'zlar nafaqat kasallik yoki davolashni, balki ruhiy tozalik, tabiat bilan uyg'un yashash, insoniyatning ichki olami haqidagi qarashlarni ham ifodalaydi.

Demak, tibbiyot terminlarining shakllanish jarayoni — bu insoniyat tafakkurining biologik, ijtimoiy va madaniy evolyutsiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan uzoq tarixiy jarayondir. U nafaqat tibbiyot fanining taraqqiyoti, balki turli xalqlarning dunyoqarashi, falsafasi va ilmiy tafakkur madaniyatining ham in'ikosi sifatida namoyon bo'ladi. Olingan natijalar tibbiyot terminlarining areal-hududiy tasnifi til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yaqqol namoyon etishini ko'rsatadi. Har bir mintaqaviy tibbiyot maktabi — G'arb yoki Sharq — o'zining ijtimoiy, falsafiy va ilmiy qadriyatlariga tayanib, o'ziga xos terminologik tizimni shakllantirgan.

G'arb tibbiy tafakkuri empirik kuzatishlar, texnologik yondashuv va klinik tajribalar asosida rivojlangan bo'lib, terminologiyada aniqlik, qisqalik va morfologik qat'iylikni ifodalaydi. Masalan, anatomy, pathology, diagnosis kabi terminlarda ilmiy aniqlik va tizimlilik ustuvor.

Sharq tibbiy tafakkuri esa asosan falsafiy tushunchalar, ruhiy muvozanat va inson-tabiat uyg'unligi g'oyalariga tayanadi. Shu sababli, Sharq terminlari semantik jihatdan chuqur, ko'p qatlamli va obrazli bo'lib, ular nafaqat ilmiy, balki ma'naviy ma'noga ham ega. Bunga tabib, shifo, muolaja kabi terminlar yaqqol misol bo'la oladi.

Shunday qilib, tibbiyot terminlarining fonetik shakli, morfologik tuzilishi va semantik mazmunidagi farqlar ularning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan madaniy, tarixiy va ilmiy omillar bilan chambarchas bog'liqdir. Bu esa tilshunoslikda areal va tipologik tahlil yondashuvlarining

dolzarbligini tasdiqlaydi hamda tibbiyot terminologiyasini xalq tafakkuri va ilmiy merosning o‘zaro ta’siri sifatida talqin etish imkonini beradi.

Xulosa

Tibbiyot terminlari insoniyatning ilmiy tafakkur va madaniy merosining uzviy qismi bo‘lib, ularning areal-hududiy tasnifi tilshunoslikda qiyosiy tahlil uchun muhim manba hisoblanadi. G‘arb va Sharq tibbiyot maktablari o‘rtasidagi farqlar terminologiyaning shakllanish mexanizmlarini yoritadi. Shu bois, tibbiy terminlarning tipologik o‘rganilishi tilning rivojlanish qonuniyatlarini, xalq tafakkuri va ilmiy merosining o‘zaro ta’sirini yanada chuqurroq ochib beradi.

References:

1. Wüster, E. The Theory of Terminology. Vienna, 1979.
2. Komarova, Z. Terminovedenie. Moskva, 2012.
3. Croft, W. Typology and Universals. Cambridge, 2003.
4. Ibn Sino. Kitob al-Qanun fi’t-tibb. Qohira, 1025.
5. Gapparov, M. Comparative Grammar of English and Uzbek. Toshkent, 2008.
6. Suyunov, B. Ingliz va o‘zbek tillarida tibbiy terminlarning struktur-semantik tahlili. Denov, 2023.
7. Turaqulova, O. N. Understanding the Structure of Medical Terms: A Comparative Study of English and Uzbek Terminology. AJPS, 2024.